

Др Гордана Станковић,*
Редовни професор (у пензији),
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.952(497.11)
364:347.615(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19599499

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПОСТУПКА ИЗВРШЕЊА

Савремени поступак принудног извршења регулисан одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу (2015), у коме се примењује принуда у циљу намирења потраживања извршног повериоца одређеног решењем о извршењу донетог на основу извршне или веродостојне исправе. После процеса дигитализације, поступак принудног извршења захватио је нови талас социјализације под утицајем друштвених потреба и нових правнополитичких циљева. Социјализација поступка извршења као процес трансформације правних норми извршне процедуре испољава се у виду уношења социјалних и хуманих вредности у поступак индивидуалне принудне егзекуције како би се сачувало и заштитило достојанство извршног дужника, његова егзистенција и егзистенција његове породице. За разлику од ранијих законских текстова који су имали за циљ да осигурају и заштите искључиво егзистенцијални минимум физичких лица, нове законодавне интервенције карактерише интензивно уношење социјалних и хуманих компоненти у поступак извршења с обзиром на то да се мењају правозаштитни циљеви у домену поступка извршења. У раду се указује на класичну операционализацију принципа социјалног поступања и на нова законска решења којима је новелиран изворни законски текст којима је процес социјализације интензивирао остваривањем нових правозаштитних циљева који нису до сада били иманантни извршној процедури. Поступак извршења је у новом таласу социјализације добио нову димензију на плану заштите извршног повериоца и извршног дужника. Новим законским решењима уведен је, с једне стране, посебан поступак извршења ради остваривања права извршног повериоца на привремено издржавање из Алиментационог фонда. С друге стране, у поступку ради намирења новчаног потраживања извршењем на непокретности промењена је у одређеној мери улога извршног

* gordanastankovic10@gmail.com

суда јер је омогућена заштита права на дом и права на породични живот, као основних људских права и у поступку принудног извршења.

Кључне речи: начело социјалног поступања, социјализација поступка извршења, заштита интереса странака у поступку извршења, намирење права на привремено издржавање, непокретност као предмет извршења.

Gordana Stanković, LL.D.,*
Full Professor (retired),
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

Socialization of the Enforcement Procedure

The contemporary enforcement procedure is regulated by the provisions of the Enforcement and Security Act (2015), which envisages that coercive enforcement is applied for the purpose of settling the claim of the enforcement creditor determined by the enforcement decision issued on the basis of an enforcement or authentic document. After the digitalization process, the enforcement procedure has been affected by a new wave of socialization under the influence of social needs and new legal and political goals. Socialization of the enforcement procedure, as a process of transformation of the legal norms of the enforcement procedure, is manifested in the form of introducing social and human values into the individual enforcement procedure in order to preserve and protect the dignity of the enforcement debtors, their existence and the existence of their families. Unlike previous legal texts that aimed to ensure and protect exclusively the existential minimum of individuals (natural persons), new legislative interventions are characterized by the intensive introduction of social and human components into the enforcement procedure because of the changing legal protection goals in the domain of the enforcement procedure. The paper refers to the classic operationalization of the principle of social treatment and points to new legal solutions that have amended the original legal text and intensified the socialization process for achieving new legal protection goals that have not been immanent to the enforcement procedure until now. In the new wave of socialization, the enforcement procedure has acquired a new dimension in terms of the protection of the enforcement creditor and the enforcement debtor. On the one hand, the new legal solutions have introduced a special enforcement procedure aimed at ensuring the exercise of the right of the enforcement creditor to obtain temporary support from the Alimony Fund. On the other hand, the role of the enforcement court has changed to a certain extent, as it enables the

*gordanastankovic10@gmail.com

protection of the right to one's home and the right to a family as fundamental human rights in the enforcement procedure.

Keywords: principle of social action, socialization of enforcement procedure, protection of parties' interests in enforcement procedure, settlement of the right to temporary support, real estate as the subject matter of enforcement.